

சங்க இலக்கியத்தில் இனவரைவியல்சார் குறிஞ்சிநில அமைவு

Ethnographical Settings of Kurinji Land in Sangam Literature

முனைவர் ரா. சரஸ்வதி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

சீதாலக்ஷ்மி ராமஸ்வாமி கல்லூரி, திருச்சிராப்பள்ளி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Saraswathy, Assistant Professor of Tamil, Seethalakshmi Ramaswami College, Tiruchirappalli, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4780-0683>

DOI: 10.5281/zenodo.12793388

Abstract

Sangam literature is the precursor of the ancient Tamil literature that has emerged over time. The literary treasures preserved by the Sangam should be subjected to a periodical study for their sustainability. Sangam literature has been written and sung by 473 poets. The songs composed by them are 2381. Even today, there are many studies done by the Tamil scholars. Through these songs, one can understand that there was rich status in the social culture, customs and the internal and the external lives of the Sangam people. From a new perspective, the nuanced characteristics of Sangam literature are revealed in the paper. It also depicts the Sangam literature, history and ancient science, along with Tamil culture. These views make it easier to examine the Sangam literature from a new angle. Sangam literature is the epitome of Tamil heritage and has a vital reason to investigate human values from the past. The living of the Sangam people is vividly recorded through the Sangam songs that consist of a valuable life full of virtues. Tamil Literature has a long history. Today, many fields like comparative literature, translation, anthropology, ethnography, sociology, and many other studies have taken priority in doing research with literature in an interdisciplinary manner. However, it seems that innovative approaches are necessary for preserving the sustainability of literature. Ethnography is one of the new fields that studies the scientific depiction of diverse races and cultures. Kurinji, Mullai, Marutham, Neythal and Palai lands of the Tamil region are mentioned in the Sangam Literature. This paper investigates the ethnic groups that lived during the Sangam period. It deciphers the ethnographic elements that prioritize the topography, environment, flora, and fauna of the Kurinji land.

Keywords: Ethnographical Setting, Kurinji Land, Sangam Literature.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

காலங்காலமாகத் தோன்றிய இலக்கியங்களின் முன்னோடியாகத் திகழ்வது சங்க இலக்கியங்களாகும். சங்கம் வைத்துப் பாதுகாக்கப்பட்ட இலக்கியச் செல்வங்கள், நிலைத்தத்தன்மை பெறுவதற்கு காலத்திற்குத்தக்க ஆய்விற்கு உட்படுத்தப்படுதல் அவசியமாகிறது. சங்க இலக்கியங்களை 473 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். அவர்கள் இயற்றிய பாடல்கள் 2381 ஆகும். இப்புள்ளி விவரங்களில் இன்றளவும் எந்தவித மாற்றுக் கருத்துக்களும்

தென்படவில்லை. இப்பாடல்களின் வழி, வெளிப்படும் சங்ககால மக்களின் சமூகப்பண்பாடுகள், பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் அகப்புற வாழ்வியல்களிலும் எவ்விதமாற்றமும் இல்லை. இத்தகையப் பின்புலத்தை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துரைப்பதைவிட, புதிய அணுகுமுறையில், புதிய கண்ணோட்டத்தில் எடுத்துரைப்பதன் மூலம், இலக்கியங்களின் செம்மாந்த பண்புகள் வெளிப்படுகின்றன. பாட்டும் தொகையும் எனத் தொகுக்கப்பெற்ற சங்க இலக்கியங்கள், வரலாறு மற்றும் அறிவியலுக்கு இணையாகத் தமிழர்ப் பண்பாட்டையும், சமூகத்தையும் வெளிப்படுத்தும் அடையாளங்களாகத் திகழ்கின்றன. இத்தகையப் பார்வைகளால் சங்க இலக்கியத்தைப் புதிய கோணத்தில் ஆராய்வது எளிதாகிறது. ஆராய்ச்சியாளரின் பார்வைக்குத்தக்க விரிந்து கொடுக்கும் விருட்சமாகச் சங்க இலக்கியங்கள் விளங்குகின்றன. அவ்வவ் காலங்களில் தோன்றிய இலக்கியத்தின் வழியாக அந்தந்தக் காலங்களில் வாழ்ந்த மக்கள் உயிர்ப்புடன் பதிவு செய்யப்படுகின்றனர். உயிருள்ள மனிதனைப் போல இலக்கியங்களுக்கும், தாகம் உண்டு. இலக்கியத்தின் தாகத்தைத் தீர்த்தவைகளாக ஒப்பிலக்கியம், மொழிப்பெயர்ப்பு இலக்கியம், மானிடவியல், திறனாய்வியல், சமூகவியல், அணுகுமுறைகளைக் கொண்ட பல ஆய்வுகள் முதன்மைப் பெறுகின்றன. எனினும் இலக்கியத்தின் நெடிய வாழ்விற்கு புத்தாக்க அணுகுமுறைகள் அவசியமாகின்றன. இவற்றின் அடிப்படையில் புதிய முயற்சியாக இனவரையியல் அமைகின்றது. சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த இனக்குழுக்களாக முல்லை, குறிஞ்சி, பாலை, மருதம், நெய்தல் இனமக்கள் அமைக்கின்றனர். இவ்வினக்குழுக்களில் குறிஞ்சி நிலத்தின் தன்மையானது, இனவரைவியல் கூறுகளின் அடிப்படையில் முதன்மை பெறும் நிலஅமைப்பு, சுற்றுச் சூழல், தாவரங்கள், விலங்குகள் மூலம் எடுத்துரைக்கப்படுகின்றன.

திறவுச்சொற்கள்: இனவரைவியல் அமைப்பு, குறிஞ்சி நிலம், சங்க இலக்கியம்.

முகவுரை

உலக உயிர்கள் அனைத்தையும் வேறுபாடு இன்றித் தாங்குவது நிலமாகும். நிலலாமல் சுழன்றாலும், நிற்பதற்கு இடமாக அமைவதால் 'நிலம்' என்று பெயர்பெற்றது. மக்கள் வாழும் இடங்கள், இயற்கை அமைப்பாலும், சுற்றுச்சூழலாலும், தகுதி வாய்ந்தவைகளாகக் கருதப்படுகின்றன. அதுபோல நிலத்தின் மதிப்பு அந்நிலத்தில் வாழும் மக்களைப் பொறுத்து அமைகிறது. ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை பெற்ற அனைத்து உயிர்களும் ஐம்பூதங்களைக் கொண்டு இயங்குகின்றன. அதில் நிலத்தின் பங்கு முதன்மையானதாகும். நிலமானது மற்ற எல்லா காரணிகளையும் தீர்மானிப்பதினால் இவ்வரைவியல் கூறுகளில் நிலம் முதலிடம் பெறுகிறது. நிலம் சார்ந்து சுற்றுச்சூழலும் வாழ்விடமும் அமைவதால் இனவரைவியல்

கூறுகளில் அவை அடுத்த நிலையில் அமைகின்றன. இயற்கையின் ஆதாரமாக நிலம் அமைகிறது. அந்த இயற்கையை ஆதாரமாகக் கொண்டு வாழ்ந்தவர்கள் சங்க கால மக்களாவர். சங்க கால இனக்குழு மக்களான முல்லை, குறிஞ்சி, பாலை, மருதம், நெய்தல் இன மக்களின் பண்பாடு, பழக்க வழக்கங்களால் சூழ்ந்த வாழ்வியலைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடி, சங்க இலக்கியங்கள் ஆகும். இத்தகு இலக்கியங்களின் வழி இனவரைவியல் கூறுகளான நிலமும், நிலம் சார்ந்த வாழ்விடமும், நிலத்திற்கு முதல் உரிமைக் கொண்ட தாவரங்களும், விலங்குகளும் குறிஞ்சி நிலத்தில் இடம்பெறும் தன்மை இக்கட்டுரையில் ஆராயப்படுகின்றன.

மானிடவியல் சார்ந்த இனவரைவியல்

இனவரைவியல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட குழு, அல்லது குறிப்பிட்ட இனம் சார்ந்த மக்களை பற்றி விரிவான தரவு ஆகும். இத்தகைய ஆய்வானது மானிடவியல்சார் ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக அமைகிறது.

இனவரைவியல் அல்லது இனக்குழுவியல் மானிடவியல் துறையின் ஓர் உட்பிரிவு.

இனவரைவியல் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட இனக்குழு அல்லது மக்களைப் பற்றி எழுதுதல்

(சு. வினோத், ப. 197)

என்று சு. வினோத் அவர்கள் தமது ஆய்வுக்கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார். இனவரைவியல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தினுடைய மரபுரீதியானப் பண்பாடு, பழக்கவழக்கங்களை எழுத்து வடிவமாக வரைதலாகும். இத்தன்மையானது சமூகப்பண்பாட்டு மானிடவியலின் அடிப்படைக்கூறுகளில் ஒன்றாக அமைகிறது. *பிரிட்டானிகா கோட்பாட்டின்படி,*

Ethnography, descriptive study of a particular human society or the process of making such a study. Contemporary ethnography is based almost entirely on fieldwork and requires the complete immersion of the anthropologist in the culture and everyday life of the people who are the subject of his study. (Ethnography, *Encyclopedia Britannica*)

என்று கூறுவதிலிருந்து இனவரைவியலானது மக்களின் வாழ்வியலை அனைத்து நிலைகளிலும் நின்று ஆராயும் தன்மை வெளிப்படுகிறது. மனித வாழ்வின் செயல்பாடுகளை உற்றுநோக்கி, உடற்கூறுகளான நிறம், முகஅமைப்பு, உடலமைப்பு முதலியன; அகக்கூறுகளான எண்ணம், மொழி, செயல்பாடுகள் முதலியன; ஆராய்ந்து எழுதுதல் என்ற புதிய உத்தி முன்வைக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம், இனவரைவியலுக்கு நவீனத்துவம் வாய்ந்த ஒரு விளக்கத்தினையும் பெறமுடிகிறது எனலாம்.

இனவரைவியல்கூறுகள்

நிலையற்ற வாழ்வில் மாற்றம் ஒன்றே நிலையானது என்று ஏற்றுக்கொண்டு வாழும் சாதாரண மக்களிடமிருந்து இனக்குழுமக்கள் வேறுபடுகின்றனர். இன்றளவும் சமுதாயத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு தங்களது பண்பாட்டில் சிறிதளவும் விலகாமல் வாழ்கின்றனர். இத்தகு சமுதாயத்திற்கு இனவரைவியலானது இனக்குழுமக்களைப்

பின்னோக்கிப் பார்ப்பதற்கும், முன்னோக்கி வழி நடத்துவதற்கும் துணைபுரிகிறது. இனக்குழு மக்களை முழுமையாக ஆராய்வதற்கு உறுதுணையாக அமைந்திடும் இனவரைவியல் கூறுகளை பக்தவத்சல பாரதி பின்வருமாறு வரிசைபடுத்துகிறார்.

(1) நில அமைப்பு, (2) சுற்றுச்சூழல், (3) காலநிலை, (4) பருவ காலங்கள், (5) மழை வெப்பம், (6) தாவரங்கள், விலங்குகள், (7) வாழிடம், (8) குடியிருப்பு முறை, (9) புழங்கும் பொருட்கள், (10) குடும்ப அமைப்பு, (11) திருமண முறைகள், (12) மணக்கொடை (13) மணவிலக்கு, (14) மறுமண முறைகள், (15) உறவு முறை, (16) உறைவிட முறை, (17) வாழ்க்கை வட்டச்சடங்குகள், (18) குழந்தை வளர்ப்பு முறை, (19) பண்பாட்டு வயமாக்க முறை (20) உளவியற் பாங்குகள், (21) நடத்தை முறைகள், (22) வாழ்க்கைப் பொருளாதாரம், (23) தொழிற்பகுப்பு, (24) பாலினப்பாகுபாடு, (25) உற்பத்தி முறைகள், (26) நுகர்வு முறைகள், (27) பங்கிட்டு முறைகள், (28) பரிமாற்ற முறைகள், (29) உணவு முறை, (30) கைவினைத் தொழில்கள், (31) அரசியல் முறை, (32) அதிகார உறவுகள், (33) சமூகக்கட்டுப்பாடு, (34) மரபுசார்சட்டங்கள், (35) குற்றங்கள், தண்டனைகள், (36) சமய நம்பிக்கைகள், (37) தெய்வகணங்கள், (38) வழிபாட்டு முறைகள், (39) மந்திரம், சூனியம், (40) விழாக்கள், (41) இசைமரபு, (42) நடனம். கூத்து, (43) விளையாட்டுகள், (44) அழகியற் சிந்தனைகள், (45) வாய்மொழி வழக்காறுகள், (46) மருத்துவமுறை, (47) போர், (48) அறிதிறன் முறைகள், (49) வகைப்பாட்டு முறைகள், (50) ஆடை அணிகலன்கள், (51) மாபுசார் அறிவு, (52) உலகப்பார்வை, (53) பிரபஞ்சம் பற்றிய அறிவு என்று மேற்கூறிய சமூகப்பணிபாட்டுக் கூறுகள் பற்றியெல்லாம் செய்திகள் சேகரித்து எழுதப்படுவதே இவைவரைவியல் என்று பக்தவத்சல பாரதி கூறுகிறார். இவ்வாறு தொகுக்கப்படும் செய்திகள் ஒரு தனிப்பட்ட சமூகத்தைப் பற்றி இருப்பதால், இனவரைவியல் கூறுகள் அனைத்தும் 'தனிவரைவுநூல்கள்' என்றும் குறிப்பிடுகிறார். சங்க இலக்கியங்களின் வழியாகச் சங்ககால மக்களைப் பற்றி ஆராய முற்படுபவர்களுக்குக் கருப்பொருள்கள் போதுமானதாக அமைகிறது. ஆனால் இனவரைவியல் நோக்கில் ஆராய முற்படுபவர்களுக்குக் கருப்பொருள்கள் தொடக்கமாக (Entrance) அமைகின்றன. இதனை,

முதல் எனப்படுவது நிலம் பொழுது இரண்டின்

இயல்பென மொழிப இயல்புணர்ந்தோரே (தொல், பொருள், நூ. 4)

என்ற நூற்பாவின் வழி அறியலாகின்றது.

அனைத்து உயிர்களும் வாழ்வதற்கு நிலம் முதன்மை இடம் பெறுவதையும் அடையாளப் படுத்தப்படுவதையும் ஆராய்ந்து உணர முடிகிறது. (கோ. அமுதவல்லி, ப. 96)

சங்க இலக்கியத்தைப் புதிய நோக்கில் ஒரு தனிவரைவு நூலாக எழுத முனைவோர்க்கு இலக்கியங்களில் இனவரைவியல் கூறுகளை உற்றுநோக்கி, தரவுகளைத் திரட்டி எழுதும்போது ஒரு முழுமையான சமுதாயத்தை வெளிப்படுத்த இயலும். இன வரைவியல் கூறுகளில் நில அமைப்பு சுற்றுச்சூழலும் முதன்மை பெறுவதைப் போல தொல்காப்பியரும், கருப்பொருள்களை சுட்டும் பொழுது நிலத்தையே முதன்மைப்படுத்துகிறார்.

குறிஞ்சி நிலம் அறிமுகம்

விண் தொட்ட மலையும், மலை சார்ந்த பகுதியும் குறிஞ்சி நிலம் ஆகும். குறிஞ்சி நில மக்கள் குறவர்கள் என அழைக்கப்பட்டனர். தேன் எடுத்தல், கிழங்கு அகழ்தல், வேட்டையாடுதல், இவர்களது தொழிலாகும். இவர்கள் இயற்கையாக மலையில் இருந்து கிடைக்கும் பழங்கள், தேன், கிழங்கு, முதலியவற்றை உணவாகக் கொண்டனர். இலை தழையால் இழைக்கப்பட்ட ஆடை இவர்களது உடையானது. குகைகள் இவர்களது வாழ்விடம் ஆனது. மலைக்குறத்தியை மணந்த முருகன் இவர்கள் வணங்கும் தெய்வமானார். உருவமாக முருகனையும், அருவமாக இயற்கையையும் வணங்கிய இயல்பினர். இன்றளவும் தங்களது பண்பில் இருந்தும் பண்பாட்டில் இருந்தும் இயல்பு மாறாதவர்கள், குறவர்கள் ஆவர். இவர்கள் தங்களது வாழ்வினை இயற்கையோடு இயைந்து வாழ்ந்து வந்ததால், தலைவன் தலைவியின் எதிர்பாராத சந்திப்பும் இங்கு இயற்கையின் உந்துதலே என்று நம்பப்படுகிறது. இதனை இயற்கை புணர்ச்சி என நாற்கவிதை ராசா நம்பி புணர்தலில் முதல் நிலையாக குறிப்பிடுகிறார். மேலும் அந்நிகழ்வு இயற்கை அன்னையின் உந்துதலால் நிகழ்வதை,

இயற்கை புணர்ச்சி தெய்வத்தின் எய்துழி

முயற்சி இன்றி முடிவதாகும். (தொல், அகத்., நூ. 33)

என்று தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார்.

அன்பு கலந்த அழகான வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நிலமாகக் குறிஞ்சி நிலம் அமைகிறது. இத்தகைய சூழல் அமைவினால், தொல்காப்பியர் குறிஞ்சி நிலத்தினது ஒழுக்கமாக புணர்தல் புணர்தல் நிமித்தத்தைக் கூறி இருப்பது பொருத்தம் உடையதாக அமைகிறது. (ரா. சரஸ்வதி, ப. 126)

குறிஞ்சி நிலத்தினது குளிர்ந்த சூழலும், இயற்கை அன்னையின் முகம் போன்ற தோற்றப்பொலிவும், கண்களுக்கு இதமான காட்சிகளும், கதகதப்பான குகை வாழ்க்கையும், புணர்தல் நிகழ்வுக்கு ஏற்ற காரணங்கள் ஆகின்றன.

குறிஞ்சி இனக்குழுவின் நில அமைப்பு

அக்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லை பகுதிக்கு, ஒரு கடவுள் மட்டுமே இருந்தது. தொல்காப்பியர் முதல் பொருளில் நிலத்தையும் பொழுதையும் பற்றி பேசிடும் பொழுதுகூட நிலத்தோடு அந்தந்த நிலத்திற்குரிய தெய்வத்தையும் சேர்த்தே குறிப்பிடுகிறார்.

மாயோன் மேய காடுறை உலகமும்

சேயோன் மேய மைவரை உலகமும்

வேந்தன் மேய தீம்புனல் உலகமும்

வருணன் மேய பெருமணல் உலகமும் (தொல், அகத்., நூ. 5)

என்று தெளிவுப்படுத்துகிறார்.

நிலத்தின் பகுப்பை குறித்து பேசிய தொல்காப்பியர் நிலத்தோடு தெய்வத்தையும் தொடர்புபடுத்தியே உரைத்துள்ளார். (க. சுதா, ப. 155)

சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மலைவாழ் இனக்குழு மக்களை மலைநாடன், வெற்பன், எயினர் (அம்பு எய்வதால்), குறவன், குறத்தியர் என்று அழைத்தனர். இன்று அவர்களுக்கான சிறப்புப் பெயர்கள் மறைந்து, குறவன், குறத்தி மட்டும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் மலைவாசி, பழங்குடியினர் என்றும் அழைப்பர். இவ்வாறான இனக்குழுக்களை மானிடவியலார் திணைக்குடி (Native people) மக்கள் என்று அழைக்கின்றனர். பெரும்பாலும் இக்கால மக்கள் உலகின் அனைத்துச் சூழலிலும் வாழக் கற்றுக் கொண்டனர். மேலும் அதற்கான உருவத் தோற்றத்தினையும், மரபணு மாற்றத்தால் அடைந்துள்ளனர்.

கடுங்குளிர் மிகுந்த தெந்துருவம், வடதுருவம், நீரில்லாத - வெப்பம் மிகுந்த பாலைவனப் பகுதி, உயரம் மிகுந்த மலைப்பகுதி போன்ற எண்ணற்ற சூழ்நிலைகளில் வாழும் மக்கள் உடற்செயலிலும், மரபணுப் பண்பிலும், உருவத் தோற்றத்திலும் எண்ணற்ற மாற்றங்கள் பெற்று வாழ்கின்றனர் (வாழ்வியற் களஞ்சியம், தொகுதி 9, ப. 723)

என்று வாழ்வியற் களஞ்சியம் குறிப்பிடுகிறது. கோடையிலும் குளிர்ச்சி தரும் மலைகளை, வாழ்விடமாகக் கொண்டவர்கள் குறிஞ்சி நில மக்கள் ஆவர். அவர்கள் 'கூதிர் யாமத்திற்கு' ஏற்றது போல இலைதழைகளால் ஆன ஆடைகளை உடுத்தினர் (நற்.8. பல்பூம் பகைத்தழை). மலை ஏறுவதற்கும் மரம் ஏறுவதற்குமான உடல் அமைப்பைப் பெற்றிருந்தனர். மதம் கொண்ட யானை முதல், படமெடுக்கும் பாம்பு வரை இருக்கும் விலங்குகளை எதிர்க்கும் ஆற்றலையும், மனவலிமையையும், உடல் வலிமையையும் கருவில் இருக்கும் பொழுதே பெறுகின்றனர். இதனை,

யானை தாக்கினும் அரவுமேற் செலினும்

நீனிற விசும்பின் வல்லேறு சிலைப்பினும்

சூன்மகள் மாறா மறம்பூண் வாழ்க்கை

வலிக் கூட்டுணயின் வாட்குடிப் பிறந்த

புலிப்போந் தன்ன புல்லணற் காளை (பெரும்., பா. 134-138)

என்ற அடிகள் மெய்ப்பிக்கின்றன. மலையின் நில அமைப்பை,

கடுக்கலித் தெழுந்த கண்ணகன் சிலம்பில்

படுத்துவைத் தன்ன பாறை மருங்கின்

எடுத்து நிறுத் தன்ன இருட்டருஞ் சிறுநெறி (மலைபடு., பா. 14-16)

என்று மலைபடுகடாம் அழகாக வெளிப்படுத்துகிறது. இந்நில மக்கள் நில வாழ்விடத்திற்கு ஏற்ப வலிமையுடன் திகழ்ந்தனர். இந்நிலத்துப் பெண்களும் ஆண்களுக்கு இணையாக வலிமையுடன் காணப்பட்டனர்.

பெண்கள் வினைகள் ஏற்றுவதில் கணவனுக்குப் பெருந்துணையாக பரணில் ஏறி கிளிகளை ஒட்டி பயிரினை பேணுவதிலும் கருவினாலும் கல் எரிந்தும் முரசம் அறைந்தும் பறவைகளை விரட்டினார் (சியாமளா ஜெயக்குமார், ப. 355)

ஓங்கி உயர்ந்த மரங்கள், ஆங்காங்கு அருவிகளும், அதனால் உருவான மலைச்சாரல், பாறைகளைப் பரப்பி வைத்தது போல குண்டு குண்டு பாறை கற்கள், அதன் இடுக்குகளில் அமைந்த குறுகிய வழியானது நிமிர்த்தி வைத்தது போல சிறிய பாதையினைக் கொண்ட மலை நிலமாகும்.

கடுக்கலித் தெழுந்த கண்ணகன் சிலம்பில்

படுத்துவைத் தன்ன பாறை மருங்கின்

எடுத்துநிறுத் தன்ன இருட்டருஞ் சிறுநெறி (மலைபடு., பா. 14-16)

மலையின் அமைப்பை இவ்வடிகள் கண்முன் காட்டுகின்றன. ஏணியை நிறுத்தி வைத்தது போல அமைந்த மலைப் பாதைகளைக் கடப்பது மிகவும் கடினமாகும். ஏனென்றால் மலை வாழ் மக்கள் ஆங்காங்கு பன்றி பிடிக்கப் பொறி, பாம்புக்குழி, கவண்கள் பதுக்கிய புதர்களை வெட்டி வைத்திருப்பர். அதுபோல மலை அருவிகளில் பாசி படர்ந்து இருப்பதால் அப்பகுதியைத் தனியே கடப்பது கடினமாகும். இவ்வாறான பகுதிகளைக் கடக்க சங்க கால மக்கள் மூங்கில் குச்சிகளையும், வேழக் கோல்களையும் ஊன்றுகோலாகப் பயன்படுத்தினர். குறிஞ்சி மலையில் தேனடைகளானது, போர்த்தொடுக்கும் வீரர்கள் கேடயங்களுடன் வரிசையாய் நிற்பது போல அமைந்திருந்தன, என்று குறுந்தொகை (பா. 392) குறிப்பிடுகிறது. பலா மரங்களும், வாழை மரங்களும், மலையருவியின் துணையால் வளமாக வளர்ந்து, மலை நிலத்தில் வாழ்பவர்களுக்கு இயற்கை உணவாக அமைகின்றன. இதனை,

நெடுநீர் அருவிய கடும்பாட்டு ஆங்கண்

பிணிமுதல் அரைய பெருங்கல் வாழைக்

கொழுமுதல் ஆய்கனி... (நற்றிணை, பா. 251: 1-3)

என்று மதுரை பெருமருதிளநாகனார் குறிப்பிடுவதால் அறியமுடிகிறது. மலை நிலமானது எப்பொழுதும் அருவிகளில் ஒலி, விலங்குகளின் ஒலி, பறவைகளின் ஒலி, மலைவாழ் மக்களின் கூச்சல் என்று மலை உறங்காதது போல காட்சி தரும். இரவில் யானைகளும், புலிகளும் மலை

அடிவாரத்திற்கு வந்து சத்தமிடும். இரவு நேரங்களில் தூரல் தூவிக் கொண்டிருக்கும். பாம்புகள் மாணிக்கத்தின் வெளிச்சத்தில் படமெடுத்து ஆடும், குறிஞ்சி நில மக்களும் தினையைக் காக்க இரவெல்லாம் குறிஞ்சிப் பண்ணைப் பாடி விழித்திருப்பர். இதனை,

... ஊர்மடிந் தன்றே

உருகெழு மரபின் குறிஞ்சி பாடி,

கடியுடை வியல்நகர்க் கானவர் துஞ்சார்;

வயக்களிறு பொருத வாள்வரி உழுவை

கல்முக்கைச் சிலம்பில் குழுமும்;

... திருமணி அரவுத்தேர்ந்து உழல

உருமுச்சி வந்து எறியும் ஓங்குவரை ஆறே! (நற்றிணை, பா. 255: 2-11)

என்ற ஆலம்பேரிசாத்தனார் அடிகளால் அறியமுடிகிறது. இவ்வாறு இரவும், பகல் போல காட்சி தரும் குறிஞ்சி நிலத்தை உணரமுடிகிறது.

வாழ்விடம்

குறிஞ்சி நில மக்கள், மலைக்குகைகளையும், சிறு குடில்களையும் வாழ்விடமாகக் கொண்டனர். மலையை உறைவிடமாகக் கொண்டதால் குறிஞ்சி நிலத் தலைவனை மலைநாடன், மலைக்கிழவோன் என்று அழைப்பர். குன்றுகள், கரிய நிறத்தினைக் கொண்ட பெண் யானையைப் போல காணப்படுகிறது. இத்தகைய மலையை வாழ்விடமாகக் கொண்ட தலைவனை மலைநாடன் என்று அழைத்ததை,

கூழை இரும்பிடிக்கைகரந் தன்ன

கேழ் இருந் துறுகள் கெழுமலை நாடன் (குறுந்., பா. 111: 4-5)

எனும் தீன்மிதிநாகனார் அடிகளால் அறியமுடிகிறது. குறிஞ்சி நில மக்கள் தருப்பைப் புல்லால் வேயப்பட்ட சிறிய குடிசையினை உறைவிடமாக கொண்டனர். அவர்கள் மலைக்குத் தக்க வலிமையும் கொண்டு விளங்கினர். இதனை,

வன்கைக் கானவன் வெஞ்சிலை வணங்கி

... நடுகாற் குரம்பைத்தன் குடிவயிற் பெயரும்

குன்ற நாடன் (நற்றிணை, பா. 285: 3-8)

எனும் மதுரைக்கொல்லன் வெண்ணாகனார் குறிப்பிடுவதிலிருந்து, மலையில் கிடைத்த பொருள்களைக் கொண்டு குரம்பை (சிறுகுடி) அமைத்துக் கொண்டது புலப்படுகிறது. மலைகளின் வழியே பயணம் செய்பவர்களுக்கு மலைக்குகைகள் உறைவிடமாக அமைகின்றன. இரவில் தங்குபவர்களுக்கு அக்குகையானது மலையின் குளிர்ச்சிக்குத் தக்கத் தேவையான வெப்பத்தையும் தந்துள்ளதை,

காஅய்க் கொண்டரும் இயந்தொய் படாமற்

கூவல் அன்ன விடரகம் புகுமின் (மலைபடு., பா. 365-366)

எனும் அடிகளின் மூலம் வழிப்போக்கர்களாக மலையைக் கடந்து செல்பவர்களுக்கு, மலைக்குகைப் பாதுகாப்பாக இருந்ததை உணரமுடிகிறது. இன்றைய குறிஞ்சி நில மக்களின் எச்சங்களாகக் குறவர் இன மக்கள் விளங்குகின்றனர். ஐவகை நிலத்தில் குறிஞ்சி நிலத்தை வாழ்விடம் ஆக்கக் கொண்ட குறுஞ்சி மக்களின் வழி மரபினரே இன்றைய குறவர் இன மக்கள், குறிஞ்சி கடவுளான முருகன் மற்றும் முருகனுக்கு வெறியாட்டு நடத்தும் வேலனோடு தொடர்புடையவர்கள். (க. முத்து இலக்குமி, ப. 246) சங்க கால குறிஞ்சி இன மக்கள் பின்பற்றிய பண்பாடுகளும் பழக்க வழக்கங்களும் பாதுகாப்புடன் பின்பற்றப்படுகின்றன. அவர்களது தொழிலான தேன் எடுத்தல், கிழங்கு அகழ்தல், வேட்டையாடுதல் தொடங்கி முருகனது வெறியாட்டு நிகழ்வு வரை இன்றளவும் பின்பற்றப்படுகின்றன.

தாவரங்கள்

இயற்கையில் உருவான மரம், செடி, கொடிகள் அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பை, பயனை வெளிப்படுத்துகின்றன. இலக்கியங்களின் வழியாக, குறிஞ்சி நிலத்தில் இடம்பெறும் தாவரங்களின் பெரும் பகுதி, குறிஞ்சி நில மக்களால் உண்ணப்படுகின்றன. குறிஞ்சி நிலப் பொருட்கள் உணவாகவும், மருந்தாகவும், மேல் பூச்சாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் முக்கனிகள் முதலிடம் பெறுகின்றன. வரகு, எள்ளு, வெண்ணெல், கரும்பு, மூங்கில் அரிசி, கவலைக்கிழங்கு, கூவைக்கிழங்கு, மிளகு, பாகற்காய், கோழி அவரை, உளுந்து, இஞ்சி முதலியன குறிஞ்சி நிலத்தில் காணப்படும் தாவர வகைகள் ஆகும்.

குறிஞ்சி நில மக்கள் இறைச்சியுடன் முசுண்டைக் கீரையைச் சேர்த்து சமைத்து உண்டனர். அம்முசுண்டைக் கீரையின் பூவானது,

அகலிரு விசம்பி னாஅல் போல**வாலிதின் விரிந்த புன்கொடி (மலைபடு., பா. 100-101)**

எனும் அடிகளின் வழி விண்மீன் போல மலர்ந்திருந்தது, புலனாகிறது. முசுண்டைக் கொடியுடன் பீர்க்கங்காயும் படர்ந்திருந்ததை,

புன்கொடி முசுண்டைப் பொதிப்புற வான்பூ,**பொன்போல் பீரமொடு புதல் புதல் மலர (நெடுநல்., பா. 13-14)**

என்று நக்கீரர் கூறுகிறார். அவரைப் பூக்கள் தயிரினைத் தரையில் சிதறிவிட்டது போல அவரைச் செடியில் மலர்ந்திருந்ததை.

விளைதயிர்ப் பிதிர்வின் வியுக் கருவிதொறும்**குளிர்புரை கொடுங்காய் கொண்டன அவரை (மலைபடு., பா. 109-110)**

என்ற அடிகளால் உணரமுடிகிறது. சங்க இலக்கியங்களில் மிகவும் மணமுள்ள பொருளாகவும், மதிப்பிற்குரிய பொருளாகவும் அமைந்தது சந்தனம் ஆகும். மலையைப் பிறப்பிடமாகக்

கொண்ட மணம் நிறைந்த மரம் என்பதால், ஆடை அலங்காரங்கள், ஒப்பனை மற்றும் வாசனைப் புகைகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சந்தன மரம் உயர்ந்து வளரும் இயல்புடையது. அதன் பூக்கள் சிறிய வடிவில் சிவப்பு நிறத்தில் அமைந்திருக்கும். அந்த மரத்திற்கு மணம் தருவது 'தமாலை' என்னும் கொடியாகும். இக்கொடியானது சந்தன மரத்தினைச் சுற்றி அமைந்திருக்கும் என்று நற்றிணை குறிப்பிடுகிறது. சந்தன மரத்தினை தமாலைக் கொடி சுற்றியிருப்பதால், குறவர்கள் தமாலைக் கொடியிலும் மணமுண்டு என்று எண்ணி அதனை எடுத்துச் சென்றனர். இதனை,

நெடுந்தண் ஆரத்து அலங்குசினை வலந்த

பசங்கேழ் இலைய நறுங்கொடித் தமாலம்

தீம்தேன் கொள்பவர் வாங்குபு பரியும் (நற்றிணை, பா. 292: 1-3)

என்று நல்வேட்டனார் குறிப்பிடுவதிலிருந்து குறிஞ்சி நில மக்கள் ஆராய்ந்து அறியும் திறன் கொண்டு இருந்தமை புலனாகிறது. அவர்கள் கண்டு, முகர்ந்து; பின் நுகர்ந்து; உண்ட தமாலக் கொடியே, இன்று நாம் பயன்படுத்தும் தாம்பூலமாக அமைகிறது. மலைகளில் பயிரிடாமல், உளுந்துச் செடிகள் காய்ந்திருந்தன. இதனைப் பயன்படுத்துபவர்கள் இல்லாததால், மான்கள் உண்டு சென்றதை,

பூழ்க்கால்அன்ன செங்கால் உழுந்தின்

ஊழ்ப்படு முதுகாய் உழையினம் கவரும் (குறுந்., பா. 68: 1-2)

என்ற அள்ளூர் நன்முல்லையாரது அடிகள் மூலம் அறியமுடிகிறது. சங்ககாலத்தில் உளுந்துப்பயிர் கேட்பார் அற்று இருந்தாலும், முக்கிய சடங்குகளில் உணவுப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மருதநிலத்தில் திருமண முறைகளில் உழுந்தம் பருப்புடன் கூட்டிச் சமைத்த பொங்கலானது திருமண விருந்தில் முக்கிய இடம்பெறுகிறது. இதனை,

உழுந்துதலைப் பெய்த கொழுங்களி மிதவை

பெருஞ்சோற்று அமலை நிற்ப (அகம்., பா. 86: 1-2)

என்று நல்லாவூர்கிழார் குறிப்பிடுவதால் அறியமுடிகிறது. 'மலை' மதிப்பின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. எனவே தான், மருதநிலத்தில், மலையிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தானியமான உளுந்தானது திருமண விருந்தில் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. இவ்வாறே, மலைவாழ் மக்கள், தான் வாழும் பகுதியான மலைக்கு, பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைப் பூக்கும் அதிசயப்பூவான குறிஞ்சிப்பூவின் பெயரினை வைத்துள்ளனர். (குறுந்., பா. 3) பண்டையக் காலத்தில் ஏற்றுமதிப் பொருளில் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றது 'மிளகு' ஆகும். மிளகுக் கொடி படர்ந்த பலா மரங்களின் கனிகள் பறிப்பவர்கள் இல்லாததால் குரங்குகளால் (குறுந்., பா. 90) உண்ணப்பட்டன. எனும் குறிஞ்சித் திணைக் குறிப்பிலிருந்து, மிளகின் பிறப்பிடம் குறிஞ்சி என்பதும் புலனாகிறது. மலையினைப் பாதுகாக்கும் மரமாக கோங்கு மரம்

அமைகிறது. மலைகளில் பரவலாகச் காணப்படும் கோங்கு மரங்களில் மலர்கள் பூத்துக்காணப்படும் காலம் கார்காலமாகும். (குறுந்., ப. 254) இவ்வாறாகத் தாவரங்கள் தாம் வாழும் பகுதிகளைப் பாதுகாக்கும் அரணாக அமைகின்றன.

விலங்குகள்

குறிஞ்சி நில விலங்குகளாக யானை, புலி, குரங்கு, கரடி, மான், காட்டுப்பசு, பாம்பு, பன்றி முதலியவை அமைகின்றன காடுகளைப் போல மலைகளும் விலங்குகளின் வாழ்விடமாக அமைகின்றன. குரங்கும், பாம்பும் மலையை இருப்பிடமாகக் கொண்டதை,

பைங்கண் ஊகம் பாம்புபிடித் தன்ன

அங்கோட்டுச் செறிந்த அவிழ்த்து வீங்கு

திவவின்... (சிறுபாண்., பா. 221-222)

என்ற அடிகள் உணர்த்துகின்றன. இதில் மரத்தை வாழ்விடமாகக் கொண்ட குரங்கு பாம்பிடம் சிக்கிக் கொள்ளாமல் இருக்க பாம்பினை இறுக்கப் பிடித்துக் கொண்டது. தன்னைக் கடித்து விடுமோ என்று எண்ணி, பிடித்த பிடியை இறுக்கவும் நெகிழ்வுமாக அமைந்ததைச் சிறுபாணாற்றுப்படை வெளிப்படுத்துகிறது. அவ்வாறே அச்சம் கொண்ட குரங்கு இனமானாலும், தன் குட்டி பசியுடன் இருப்பதை அறிந்ததும் பயமின்றி காட்டுப்பசுவிடம் பால் கரந்து ஊட்டியதை,

தடங்கோட்டு ஆமான் மடங்கல் மாநிரைக்

குன்ற வேங்கைக்கன்றொடு வந்தெனத்

துஞ்சுபதம் பெற்ற துய்த்தலை மந்தி

கல்லென் சுற்றும் கைகவியாக்குறுகி

வீங்குகரை஁ழுங்க வாங்கீத் தீம்பால்

கல்லா வன்பறழ்க் கைந்நிறை பிழியும் (நற்றிணை, பா. 57: 1-6)

என்று பொதும்பில்கிழார் மொழிகிறார். இங்கு பசுவிடமிருந்து பால்கறக்க, தன் சுற்றத்தை பார்த்து ஒலி செய்யாதிருக்க, கை அசைத்துச் சைகை செய்கிறது. இதனைக் காணும்பொழுது, குரங்கிலிருந்து பிறந்தவன் மனிதன் என்ற கருத்து மெய்யாகிறது. புலியும் யானையும் வலிமை மிக்க விலங்குகள் ஆகும். இரண்டும் போரிட்டுக் கொள்ளும் நிகழ்வுகளை சங்க இலக்கியங்களில் பல இடங்களில் காணமுடிகிறது. புலி யானையைக் கொல்வதும், யானைப் புலியைக் கொல்வதும் இரண்டும் போரிட்டுப் புண்களுடன் வலிமை இழந்து, போரினைக் கைவிடுவதுமான குறிப்புகள் பெறப்படுகின்றன. தன் குட்டியை ஈன்ற பெண்புலிக்காக இரைத்தேடச் சென்ற ஆண்புலிக்கு, பெரிய யானை கிடைத்தது. அதனால் கொண்ட மகிழ்ச்சியில், மலையே அதிரும்படி உறுமியது. இதனை,

கல் அயர் கலித்த கருங்கால் வேங்கை

**அலங்கல் அம் தொடலை அன்னகுருளை
வாய்ப்புளின்றுஇரும்பிணாப் பசித்தென வயப்புலி
புகர்முகம் சிதையத் தாக்கி; களிறு அட்டு
உரும் இசை உரறும் (நற்றிணை, பா. 383: 1-5)**

என்று கோழியூர்கிழார் மகனார் செழியனார் கூறுகிறார். புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னாது. அதுபோல யானை பசித்தாலும் இறைச்சி உண்ணாது. ஆனால் யானை தன்னைக் காத்துக் கொள்ள புலியுடன் போரிட வேண்டியுள்ளது. வலிமையை மட்டும் துணைக் கொண்டு போரிடும் இரு அரசர்களைப் போல யானையும், புலியும் போரிடுகின்றன. இந்நிகழ்வானது தும்பைப் போரினை நினைவுப்படுத்துகிறது. மலையில் யானையுடன் போரிட்ட புலி தோற்று மடிகிறது. யானை தன் கொம்பில் (தந்தம்) படிந்த இரத்தக் கறையை மழைச் சாரலில் கழுவி தூய்மை செய்ததை,

**கொல்முரண் இரும்புலி அரும்புழைத்தாக்கிச்
செம்மறுக் கொண்ட வெண்கோட்டு யானை
கல்மிசை அருவியில் கழுஉம் சாரல் (நற்றிணை, பா. 151: 2-4)**

என்று இளநாகனார் காட்சிப்படுத்துகிறார்.

மதம் கொண்ட யானையை எதிர்கொள்வது மரணத்தைத் தழுவுவதற்குச் சமமாகும். இத்தகு சூழலில் தினைகளை அழித்துப் பாழ்படுத்தும் அல்லது எதிர்ப்படும் விலங்குகளைக் கொல்லும், இந்த நிகழ்வினை மையப்படுத்தி கடந்த 14.12.2012ஆம் ஆண்டு "கும்கி" திரைப்படம் வெளியானது, குறிப்பிடத்தக்கதாகும். குறிஞ்சி நில வாழ்விடமானது யானைகளின் வாழ்விடமாக அமைகிறது. காட்டு விலங்கான யானையினை வீட்டு விலங்கைப் போல சங்க காலத்தவர்கள் வளர்த்துள்ளனர். இதனை,

**கன்றுதன் பயமுலை மாந்த, முன்றில்
தினைப்பிடி உண்ணும்பெருங்கல் நாடா (குறுந்., பா. 225: 1-2)**

என்று கபிலர் குறிப்பிடுவதிலிருந்து அறிய முடிகிறது. இன்றும் கேரள மாநிலத்தில் யானைகள் வளர்ப்பு விலங்காக வளர்க்கப்படுகின்றன. குறிஞ்சி நில சிற்றூர்களில் தன் பிடியினை தழுவிக்கொண்டு சென்றதைக் (குறுந்., பா. 332) காணும் பொழுது யானைகள் வளர்க்கப்பட்டதும், அவை சிற்றூர்களில் சுதந்திரமாக வலம்வந்ததும் புலனாகிறது.

அசுணமா என்னும் ஒரு விலங்கானது மலைகளில் வாழ்வதாகக் (நற்றிணை, பா. 304) கூறப்படுகிறது. சங்க இலக்கியங்களில் காட்டுப் பசுக்களைக் கடமா, மலைஆ என்று வழங்குவர். இவை இழைதழைகளை உண்டு வாழ்ந்ததை (ப. 115) குறுந்தொகையால் அறியமுடிகிறது. மலைவாழ் மக்கள் வேட்டை நாயின் துணையுடன் 'கடமா'வை வேட்டையாடியதை,

கல்லென் கானத்துக் கடமா ஆட்டி

எல்லும் எல்லின்று ஞமலியும் இளைத்தன (குறுந்., பா. 179: 1-2)

என்று குட்டுவன் கண்ணன் குறிப்பிடுகிறார். குறிஞ்சி நிலத்தில் தினையை உண்ண வந்த பன்றியானது, கானவர்கள் வைத்தப் பன்றிப் பொறியை அறியாதிருந்தது. பல்லியின் சத்தத்தை கேட்டு தப்பித்துள்ளது. இன்றளவும் பல்லி ஒலிக்குத் திசையைப் பார்த்து, சருணங்களைக் கணக்கிடுவது உண்டு. ஆனால் இந்த நுணுக்கம் ஐந்தறிவு பன்றிக்குத் தெரிந்தது வியப்பாக உள்ளது. எனில் பகுத்தறியும் ஆற்றல் மனிதனை விட விலங்குகளுக்கு அதிகமாக உள்ளது எனலாம். ஏனெனில் இயற்கையின் நிகழ்வுகளை மனிதனுக்கு முன் அறிவது விலங்குகள் ஆகும் என்று நற்றிணை (பா. 98) குறிப்பிடுகிறது.

செங்குத்தான மலைப்பகுதியை வாழ்விடமாகக் கொண்டவை வருடை மாண்கள் (வரையாடு) ஆகும். இவை குறிஞ்சி நில மலைகளில் தன்குட்டிகளுடன் கூட்டமாக வாழ்ந்ததை.

செவ்வரைக் சேக்கை வருடை மாண்மறி

சுரை பொழி தீம்பால் ஆர மாந்திப்

பெருவரை நிழல் உகளும் நாடன் (குறுந்., பா. 187: 1-3)

என்று கபிலர் குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறு விலங்குகளின் வாழ்விடமாகக் குறிஞ்சி நிலம் அமைந்ததை அறியமுடிகிறது. இதனைக் காணும் பொழுது நிலம் சார்ந்த அவைகளின் வாழ்வியலையும் உணரமுடிகிறது.

தொகுப்புரை

இன வரைவியல் கூறுகளின் மூலம் குறிஞ்சி இனக்குழுக்களின் வாழ்வியலில் முதன்மை பெறும் நிலமும் வாழ்விடமும், வாழ்விடம் சார்ந்த தாவரங்களும் விலங்குகளும் அமைந்த நிலை எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. தற்காலத்தில் இலக்கியத்தை அறிவியல் நோக்கில் ஆராயும் பொழுது கற்பனை, கதை என்று ஒதுக்கிய நிலை மாறி உண்மை தன்மையை தனி வரைவாக, திறனாய்வு செய்யும் நிலை நன்கு வளர்ந்துள்ளது எனலாம். அவ்வாறே சங்க இலக்கியங்களின் மூலம், வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொற்கால மக்களின் வாழ்வியலையும் பண்பாட்டையும் இனவரவியல் சார்ந்து ஆராய்ந்து முழுமையானதொரு தனி நூலை ஆராய்வதன் மூலம் கற்பனை கலவாத சங்க கால மக்களின் உண்மைத் தன்மையை வெளிப்படுத்த இயலும் என்பதை இவ்வாய்வுக் கட்டுரை அறியமுடிகிறது.

துணைநூற் பட்டியல்

- [1] கோ. அமுதவல்லி. “சங்க இலக்கியத்தில் நிலம் நீர் காற்று பயன்பாட்டு பின்புலம்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 3, இதழ் 2, தொகுதி 2, அக்டோபர் 2018, பக். 96.

- [2] உ.வே.சா. குறுந்தொகை. உ.வே.சா நூல் நிலையம், சென்னை, பதிப்பு 2009.
- [3] கதிர்முருகு. (உ.ஆ) பத்துப்பாட்டு, மலைபடுகடாம். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [4] கதிர்முருகு. (உ.ஆ) பத்துப்பாட்டு, பெரும்பாணாற்றுப்படை சாரதா பதிப்பகம், சென்னை 2009.
- [5] கதிர்முருகு. (உ.ஆ) பத்துப்பாட்டு, சிறுபாணாற்றுப்படை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2009.
- [6] ரா.சரஸ்வதி. “தொல்காப்பியரின் திணைக்குறிப்பொருளின் பொருத்தப்பண்பு.” செம்மொழித் தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி 5, ஜூன் 2017, பக்.126.
- [7] சியாமளா ஜெயக்குமார். “சங்க இலக்கியச் சமுதாயத்தில் பெண்களின் நிலையும் ஆடை அணிகலன்களும்.” பிரணவ் நுண்கலை ஆய்விதழ், தொகுதி 2, இதழ் 4, மார்ச் 2023, பக்.355.
- [8] க.சுதா. “நற்றிணையில் முருகன்.” SRC – QUEST ஆய்விதழ், தொகுதி 3, அக்டோபர் 2023, பக்.155.
- [9] ச.திருஞானசம்பந்தம். தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம். கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு, மார்ச் 2018.
- [10] நாகராசன், (உ.ஆ). பத்துப்பாட்டு, நெடுநல்வாடை. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, 2004.
- [11] பிரிட்டானிகா, என்சைக்ளோபீடியாவின் ஆசிரியர்கள். "இனவியல்". என்சைக்ளோபீடியா பிரிட்டானிக்கா. <https://www.britannica.com/science/ethnography> அணுகப்பட்டது 22 மார்ச் 2024.
- [12] மகாதேவன், கதிர். (உ.ஆ). நற்றிணை. கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், 2023.
- [13] மீனவன், நா. (உ.ஆ). அகநானூறு. கோவிலூர் மடாலயம், கோவிலூர், 2004.
- [14] க.முத்துஇலக்குமி. “குறிஞ்சி நிலமும் குறவர் பண்பாடும்.” நவீனத் தமிழாய்வு, தொகுதி 5, செப்டம்பர் 2017, பக். 246.
- [15] வினோத், சு. “புறநானூற்றில் வேடர் இனவரைவியல்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கியப் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், தொகுதி-6, சிறப்பிதழ்-1, சூலை 2022, பக்.197.

References

- [1] So. Amuthavalli “Sangaliakkiyathil Nilam Neer Katru Payanpattu Pinpulam.” *Shanlax Pannaattu Tamil Aaivithal*, Volume 3, Issue 2, Vol 2, October 2018, pp. 96.
- [2] U. Ve. Sa. *Kurunthokai*. U. Ve. Sa. Nulnilaiyam, Chennai, 2009.
- [3] Kathirmuruku, (U.A). *Paththupattu, Malaipadukadaam*. Saratha Pathipagam, Chennai, 2009.
- [4] Kathirmuruku, (U.A). *Paththupattu, Perupaanaatrupidai*. Saratha Pathipagam, Chennai, 2009.
- [5] Kathirmuruku, (U.A). *Paththupattu, Sirupanaatrupidai*. Saratha Pathipagam, Chennai, 2009.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [6] R. Sarasvati. "Tholkapiyarin Thinaikuripporulin Poruththapanbu." *Chemmozhi Tamil Aaivithal*, Volume 5, June 2017, pp. 126.
- [7] Chiyamala Jayakumar. "Sanga Ilakkiya Samuthayathil Pengalin Nilaiyum Aadai Anigalangalum." *Pranov Nungalai Aaivithal*, Volume 2, Issue 3, March 2023, pp. 355.
- [8] K. Sutha. "Natrinaiyil Murugan." *SRC – QUEST Aaivithal*, Volume 3, October 2023, pp. 155.
- [9] S.Thirugnasampantham. *Tholkappiyam Porulathigaram*. Kathir Pathipagam, Thiruvaiyaaru, March 2018.
- [10] Nagarasan, (U.A). *Pathupaatu Nedunlvaadai*. New Century Book House (B) Lit, Chennai, 2004.
- [11] Britannica, The Editors of Encyclopaedia. "ethnography". Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/science/ethnography> Accessed 22 March 2024.
- [12] Mahadevan, Kathir. (U.A). *Natrina*. Kovilur Madalayam, Kovilur, 2023.
- [13] Meenavan, N. (U.A). *Agananuru*. Kovilur Madalayam, Kovilur, 2004.
- [14] K. Muthulakshmi. "Kurunchi Nilamum Kuravar Panpadum." *Naveena Thamilaavu*, Volume 5, September 2017, pp. 246.
- [15] Vinoth, Su. "Puranannutril.Vader Innavariviyal." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, Volume 6, Spl. 1, July 2022, pp. 197.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.